

POLAND

POLAND

КАРБОНАТ МАГНИЯ - УНИВЕРСАЛЬНОЕ МИНЕРАЛЬНОЕ СОЕДИНЕНИЕ

Жалилов Рахимжон Равшанбек угли

докторант кафедры материаловедение и технология новых материалов

Андижанский машина строительный институт

(г. Андижан, Андижанская область, 170100, Республика Узбекистан)

jalilovraximjon575@gmail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13903588>

Аннотация. Карбонат магния, также известный как магнезит, является одним из наиболее распространенных и важных минеральных соединений, содержащих магний. Этот белый кристаллический порошок играет ключевую роль во многих промышленных и медицинских приложениях благодаря своим уникальным физическим и химическим свойствам.

Ключевые слова: Карбонат магния, порошок, минеральных соединений, физическим и химическим свойствам, огнестойкость, оксихлорид магния

Annotation. Magnesium carbonate, also known as magnesite, is one of the most common and important mineral compounds containing magnesium. This white crystalline powder plays a key role in many industrial and medical applications due to its unique physical and chemical properties.

Keywords: Magnesium carbonate, powder, mineral compounds, physical and chemical properties, fire resistance, magnesium oxychloride

Происхождение и структура:

Карбонат магния встречается в природе в виде минерала магнезита ($MgCO_3$). Он образуется в результате геологических процессов, когда магний реагирует с углекислым газом и водой. Кристаллическая структура карбоната магния состоит из ионов магния, связанных с ионами карбоната.

Физические и химические свойства:

Карбонат магния представляет собой белый или бледно-желтый порошок, нерастворимый в воде. Он обладает высокой термической стабильностью, выдерживая температуры до $350^\circ C$ без разложения. Карбонат магния также является сравнительно инертным соединением, не реагирующим с большинством химических веществ при нормальных условиях.

Применение в промышленности:

Благодаря своим огнеупорным свойствам, карбонат магния широко используется в производстве огнеупорных материалов, таких как керамика, цемент и специальные кирпичи. Он также применяется в качестве наполнителя в резине, красках, пластмассах и бумаге. В сельском хозяйстве карбонат магния используется как источник магния в удобрениях.

Медицинское применение:

В медицине карбонат магния применяется в качестве антацида для нейтрализации избыточной кислотности желудка, а также как слабительное средство. Кроме того, магний является важным минеральным веществом, необходимым для нормального функционирования организма, поэтому карбонат магния входит в состав пищевых добавок и витаминных комплексов.

Безопасность и побочные эффекты:

При умеренном употреблении карбонат магния считается безопасным для здоровья. Однако чрезмерное потребление может привести к нарушению электролитного баланса и другим побочным эффектам. Поэтому прием карбоната магния в качестве пищевой добавки или лекарственного средства должен осуществляться под наблюдением медицинских специалистов.

Таким образом, карбонат магния является универсальным минеральным соединением, играющим важную роль в различных отраслях промышленности и медицины. Его уникальные свойства делают его незаменимым компонентом многих продуктов и технологических процессов.

Использованная литература:

1. Jalilov Rakhimjon Ravshanbek o'g'li. "CLADDING TILE PRODUCTION USING MAGNESIUM OXYCHLORIDE CEMENT MORTAR IMPROVED BY DIFFERENT WASTES." *Gospodarka i Innowacje*. 35 (2023): 276-278.
2. Жалилов Р. Р. Ё., Абдуғаниева Х. Р. Қ. исследование морфологии и размеров ультрадисперсных порошков вольфрама кристалло оптическими методами //academic research in educational sciences. – 2021. – т. 2. – №. 11. – с. 633-640.
3. Jalilov R.R. (2023). cladding tile production using magnesium oxychloride cement mortar improved by different wastes. *gospodarka i innowacje.*, 35, 276-278.
4. Nimchik, A., Usmanov, K., & Orazimbetova, G. (2022, June). The study of the processes of metal chloride chlorination upon receipt of agloporite based on

copper-containing flotation tailings. In AIP Conference Proceedings (Vol. 2432, No. 1). AIP Publishing.

5. Orazimbetova, G. (2020, July). Chemical and mineralogical properties research of clay from the Republic of Karakalpakstan-as raw materials for Portland cement production. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering (Vol. 883, No. 1, p. 012200). IOP Publishing.

6. Orazimbetova, G., Namazov, S., Iskandarova, M., Sapaev, J., & Qobulova, L. (2020, July). Physical and mechanical properties of portland cement clinkers from raw materials of Karakalpakstan. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering (Vol. 883, No. 1, p. 012201). IOP Publishing.

7. Kabulova, L., Orazimbetova, G., & Abdullaeva, B. (2023). Research corrosion of cements with a new hydraulic additive. In E3S Web of Conferences (Vol. 383, p. 04017). EDP Sciences.

8. Jalilov R.R. (2022). Study of Morphology and Dimensions of Ultra-Dispersed Powders of Tungsten. American Journal of Social and Humanitarian Research, 3(5), 20-22.

9. Жалилов, Р. Р. (2022). магнитные наночастицы-полимер гибридные материалы. oriental renaissance: innovative, educational, natural and social sciences, 2(3), 704-709.